

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕТРОПЕРИТАНЕАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

¹Матмуротов К.Ж., ²Атажонов Т.Ш., ³Кучкаров А.А., ⁴Якубов И.Й.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8407777>

Аннотация: Исследование оценивает актуальность и клинические особенности гнойно-воспалительных заболеваний ретропеританеального пространства у пациентов с сахарным диабетом. В результате ретроспективного анализа медицинских карт 450 пациентов, проходивших лечение в течение 2018-2023 годов, было обнаружено, что гнойно-воспалительные процессы часто развиваются на фоне сахарного диабета. Многие из них требуют хирургического вмешательства, даже при отсутствии явных клинических и лабораторных признаков.

Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания, ретропеританеальное пространство, патология, лечение, сахарный диабет, ретроспективный анализ, медицинские карты.

Актуальность: Гнойно-воспалительные заболевания ретропеританеального пространства характеризуются развитием гнойно-деструктивных процессов и сопровождаются клиническими и лабораторными показателями. Основными причинами развития данной патологии можно назвать неправильно подобранное лечение, вовремя не выявленное первичное заболевание и соседних органов, неадекватная санация при первичной операции.

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ данных 450 медицинских карт пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ретропеританеальной полости, проходившие стационарное лечение в отделении гнойной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с 2018 по 2023 гг. Среди которых 115 пациентов с гнойно-воспалительными процессами ретропеританеальной полости. Возраст больных среди женщин варьировал от 19 до 84 и в среднем составил 37,7 лет; среди мужчин варьировал от 28 до 74 и составил 42,5 лет. Среди пациентов сахарным диабетом страдали 387 (77,7%). Все пациенты проконсультированы эндокринологом и рекомендовано соответствующее лечение для коррекции гликемии. Всем пациентам наряду с общеклиническими лабораторными исследованиями выполнено МСКТ (МРТ) и УЗИ для определения тактики оперативного лечения.

Результаты: У большинства пациентов проводились: ревизия ретропеританеальной полости, вскрытие и санация патологического очага, малоинвазивные операции: дренирование абсцесса и флегмоны, санация патологического очага и введение антибиотиков. Основное проведенное оперативное лечение: вскрытие и санация патологического очага с дренированием ретропеританеальной полости. На фоне СД у всех пациентов мы наблюдали признаки воспаления париетальной фасции брюшинного пространства (фасциит), в связи с этим нами было выполнено дренирование подфасциального пространства дополнительным дренажом для изолированной санации данной зоны.

Обсуждение: На фоне сахарного диабета гнойно-воспалительные заболевания в основном протекают латентно и лабораторные показатели у этих пациентов не являются критериями для определения хирургической тактики лечения в связи с этим требуется тщательное обследование и при выявлении признаков ограниченной жидкости в ретроперитонеальной области рекомендуется оперативное вмешательство. В связи с особенностью клинического течения гнойного процесса у больных сахарным диабетом следует изучить всех факторов, которые влияют на конечный результат в послеоперационном периоде.

Выводы: Так как, гнойно-воспалительные заболевания ретроперитонеальной пространства протекающие на фоне сахарного диабета в основном протекают латентно, и лабораторные исследования не считаются окончательным критерием выбора оперативного лечения.